

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОГО И КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКОВ

Каримходжаев Ниетбай Шарипович

*Кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой русского языка и литературы
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

DOI:

Здравствуйтесь уважаемые гости и участники конференции!

Мы рады, что сотрудничество между РУДН имени П.Лумумбы и КГУ имени Бердаха, в частности между Институтом русского языка РУДН имени П.Лумумбы и кафедрой русского языка и литературы КГУ имени Бердаха, достигло высокого уровня, результатом которого является сегодняшняя Международная научно-практическая конференция.

Позвольте представить к вашему вниманию свой научный доклад на тему «Некоторые вопросы взаимодействия русского и каракалпакского языков».

Процесс взаимодействия и заимствования во всех языках носит непрерывный характер, отражая культурные, политические и экономические связи. Эти связи в настоящее время укрепляются, что обусловлено стремлением к экономической интеграции большинства государств мира. Бурное развитие процесса взаимодействия языков послужило в свою очередь, толчком для более глубокого изучения современного каракалпакского литературного языка в аспекте взаимодействия его с русским языком. Вследствие процесса взаимодействия и взаимообогащения двух языков широкое развитие получило лексика современного каракалпакского литературного языка.

В обогащении лексики каракалпакского литературного языка образование новых слов путем калькирования занимает своеобразное место. Калькирование – это образование новых слов путем использования внутренних возможностей самого языка под непосредственным влиянием семантики и структуры другого языка. В каракалпакском литературном языке заимствования слов путем калькирования начались, в основном, 20-30-х годах XX столетия и этот процесс впоследствии развивался широко. Путем калькирования образовывались новые слова на основе русских и интернациональных слов. Следовательно, образование новых слов и обогащение путем калькирования лексики каракалпакского литературного языка были под воздействием русского языка и через него других языков. В современном каракалпакском литературном языке калькирование является продуктивным методом заимствования слов и играет важную роль в развитии лексики. В начале XX века многие общественно-политические, научно-технические термины вошли в лексику каракалпакского языка методом калькирования.

Особенности развития каракалпакского литературного языка в 1920-30 годы связаны с большими общественно-политическими, социальными изменениями в

стране, всем тем новым, что рождалось в повседневной жизни. В этот период продуктивным способом стало калькирование русских составных слов, не имевших в каракалпакском языке аналогичных собственных образований. Составные слова русского языка на каракалпакский язык передавались как полные кальки и полукальки. Например, коллективное хозяйство - жәмәәтлик хожалық, колхозная собственность – колхоз мүлки, передовики производства - өндирис алдынғылары. В начале 1940-50 годов в каракалпакский литературный язык входят новые калькированные слова и словосочетания, связанные с военной тематикой. Большинство терминов, образованных в каракалпакском языке в годы Второй мировой войны, были калькированными словами русского языка. За счет внутренних ресурсов каракалпакского литературного языка по моделям русских слов и словосочетаний создаются точные и полные кальки: наблюдатель – баклаушы, военная тайна - әскерий сыр, военный порядок - әскерий тәртип, боевое мастерство - әскерий шеберлик. Если до 1960 годов в каракалпакском языке особенно распространено было лексико-семантическое калькирование, то в последующие три десятилетия преобладает калькирование грамматических структур: копируются модели словосочетаний и моделей. Калькируются названия различных праздников, мероприятий, названия учреждений, кружков, обществ, клубов. Например: день защиты детей – балаларды қорғау күни, урок мира – парахатшылық сабағы, день памяти – еслеу күни, последний звонок – соңғы қоңырау.

В результате контактирования русского и каракалпакского языков в каракалпакском языке появились следующие полные кальки: полный хозяйственный расчет – толық хожалық есабы, на общественных началах - жәмийетлик басламада, тринадцатая зарплата – он үшінши хызмет ҳақы, обмен опытом - тәжірийбе алмасыу, передовой опыт – алдынғы тәжірийбе, государственная приемка - мәмлекетлик қабыл етиу и др.

Появились новые полные кальки и полукальки и для наименования реалий из области образования, воспитания, например: учебный центр – оқыу орайы, вычислительный центр – есаплау орайы, подростковый клуб – жас өспиримлер орайы и др.

Среди каракалпакских калькированных слов кальки двойного назначения (полные, неполные) занимают большое место. Они отражают развитие науки и техники, культурного и образовательного уровня народа. Например: летчик-космонавт – ушыушы-космонавт, инженер-строитель – инженер-қурылысшы, швея-машинистка – тигиуши-машинистка, слесарь-сборщик – слесарь-жыйнаушы, семинар-совещание – семинар-мәжилис и др.

Кальки 60-80 гг. отвечают следующей тематике, отражающей социально-политические условия: тема мира; культурное сотрудничество; названия новых реалий из области образования, воспитания, культуры, народного хозяйства и т.д.

В различные периоды развития общества каракалпакский литературный язык обогащался словами, образованными путем использования внутренних возможностей, но под непосредственным влиянием русского языка – кальками.

На основе всестороннего изучения калек в современном каракалпакском языке можно прийти к выводу, что в результате взаимодействия и взаимовлияния каракалпакского языка с русским языком словарный состав каракалпакского языка обогатился новыми терминами, словами и словосочетаниями. Наряду с заимствованиями такие новые слова в каракалпакский язык входят и способом калькирования. Слова, заимствованные таким способом, то есть кальки, являются неотъемлемой частью словарного состава каракалпакского языка. Кальки охватывают почти всю систему лексики современного каракалпакского языка и их количество с каждым днем растет, что и подчеркивает актуальность их изучения как в теоретическом, так и в практическом плане.

Спасибо за внимание!